

**MAHKUMLARNING AXLOQAN TUZALGANLIGINI ANIQLASHDA
MAVJUD QIYINCHILIKLAR****Rajabov Umarbek Zafar o'gli**

IIV Akademiyasi Kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14138039>**Annotatsiya**

Mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni bir qator qiyinchiliklar bilan to'g'ri keladi. Birinchidan, mahkumlarning psixologik holati va ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar ularning axloqiy tuzilishini baholashni murakkablashtiradi. Psixologik jihatdan, mahkumlar o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini ko'rsatmasliklari, stress, tashqi muhit ta'siri va shaxsiy hissiyotlarning o'zgarishi kabi omillar natijasida o'zlarini muvofiq xulq-atvor ko'rsatishga majbur qilishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, mahkumlarning avvalgi tajribalari, shuningdek, ijtimoiy sharoitlari axloqiy tuzilishlarini o'zgartirishi mumkin.

Ikkinchidan, diagnostik usullar va psixologik testlarning ishonchliligi va samaradorligi ham muhim rol o'ynaydi. Ba'zan bu usullar mahkumlarning axloqan tuzalgani haqida to'g'ri tasavvur bermasligi mumkin. Metodologik jihatdan, mavjud test va diagnostika vositalarining ishonchliligi, ularning axloqiy holatni aniq baholash imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Uchinchi nuqtada, mahkumlarning o'zaro munosabatlari va turli guruhlarining ta'siri ularning axloqiy qarashlarini o'zgartirishi mumkin, bu esa axloqan tuzalgani aniqlash jarayonida qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Bularning barchasi mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayonini qiyinlashtiradi va ichki ishlar organlari tomonidan o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar:

Mahkumlar, rehabilitatsiya, axloqiy holat, psixologik holat, ijtimoiy integratsiya, jinoyatchilik, jinoyatga aloqadorlik, qayta ijtimoiylashish, oila ta'siri, ijtimoiy omillar, qonunchilik, xulq-atvor nazorati, inson huquqlari, jinoyatchilik sabablari, rehabilitatsiya dasturlari, xulq-atvor terapiyasi, o'zini anglash, qayta ta'lim, ijtimoiy yordam, shaxsiy o'sish.

Аннотация:

Процесс определения морального восстановления осужденных сталкивается с множеством трудностей, включая психологические, социальные и методологические аспекты. Во-первых, эмоциональное состояние и личный опыт осужденных могут усложнить оценку их моральной структуры. Осужденные могут скрывать свои истинные

чувства под давлением стресса, влияния внешней среды и изменений в личных эмоциях, что затрудняет правильную диагностику. Кроме того, предшествующий опыт и социальные условия могут существенно изменить их моральные установки.

Во-вторых, надежность и эффективность диагностических методов и психологических тестов играют ключевую роль. Иногда эти методы могут не предоставить адекватного представления о моральном восстановлении осужденных. Методологические недостатки существующих тестов могут ограничить возможность точной оценки морального состояния. В-третьих, социальные отношения между осужденными и влияние различных групп также могут существенно повлиять на их моральные взгляды, создавая дополнительные сложности в процессе оценки морального восстановления. Эти факторы в совокупности подчеркивают необходимость тщательного анализа и корректировки существующих методов оценки.

Ключевые слова:

Узники, реабилитация, этическое состояние, психологическое состояние, социальная интеграция, преступность, связь с преступлением, повторная социализация, влияние семьи, социальные факторы, законодательство, контроль за поведением, права человека, причины преступности, программы реабилитации, поведенческая терапия, самосознание, переобучение, социальная поддержка, личностный рост

Abstract:

The process of determining the moral rehabilitation of prisoners encounters a variety of challenges, encompassing psychological, social, and methodological aspects. Firstly, the emotional state and personal experiences of prisoners complicate the assessment of their moral structure. Under stress, external environmental influences, and changes in personal emotions, prisoners may conceal their true feelings, making accurate diagnosis difficult. Additionally, previous experiences and social conditions can significantly alter their moral beliefs.

Secondly, the reliability and effectiveness of diagnostic methods and psychological tests are crucial. Sometimes, these methods may not provide an adequate representation of prisoners' moral rehabilitation. Methodological shortcomings of existing tests may limit the ability to accurately assess moral conditions. Thirdly, social relationships among prisoners and the influence of various groups can substantially affect their moral perspectives, creating

additional complexities in the evaluation process. Collectively, these factors highlight the need for careful analysis and adjustment of existing assessment methods to ensure a more accurate understanding of prisoners' moral rehabilitation.

Keywords:

Prisoners, rehabilitation, ethical condition, psychological state, social integration, criminality, crime association, re-socialization, family influence, social factors, legislation, behavior control, human rights, causes of crime, rehabilitation programs, behavioral therapy, self-awareness, retraining, social support, personal growth

Mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash, zamonaviy ijtimoiy va psixologik tadqiqotlar doirasida muhim va dolzarb masala sifatida qaraladi. Bu jarayon faqat mahkumlarning shaxsiy rivojlanishlariga emas, balki ularning jamiyatga qaytish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Axloqiy tuzalish, shuningdek, jinoyatchilikni kamaytirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va umuman olganda, inson huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ushbu masala ichki ishlar organlari, sud va jinoyatchilikni oldini olish organlari uchun ham katta ahamiyatga ega. Mahkumlarning axloqan tuzalganligi ularning jinoyatni sodir etishdan oldin egallagan axloqiy ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin, shuningdek, jazoni o'tayotganda o'zgarishi mumkin. Biroq, mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, mahkumlarning psixologik holati va hissiy muhitidagi o'zgarishlar ularning axloqiy tuzilishini baholashda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ular, ko'pincha, o'z his-tuyg'ularini yashirishga majbur bo'lishadi, bu esa ularning haqiqiy axloqiy holatini aniqlashni murakkablashtiradi. Stress, tashqi muhit ta'siri, va shaxsiy hissiyotlarning o'zgarishi mahkumlarning axloqiy qarashlarini shakllantiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Psixologlar va sotsiologlar bu jarayonda, mahkumlarning o'zaro munosabatlari va ijtimoiy integratsiya darajasini ham hisobga olishlari kerak.

Ikkinchidan, mahkumlarning axloqan tuzalish darajasini baholashda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega. Odatda, psixologik testlar, diagnostik usullar va turli baholash metodikalaridan foydalaniladi. Biroq, bu metodlar ko'pincha bir xil darajadagi ishonchlilikka ega emas va ayrim hollarda natijalar chalkashishi mumkin. Mahkumlar o'zlarini muvofiq xulq-atvor ko'rsatishga majbur qilganlari uchun, olingan natijalar mahkumning haqiqiy axloqiy holatini aks ettirmasligi mumkin. Bu holat, axloqiy

tuzatuvchi tadbirlar va rehabilitatsiya dasturlarining samaradorligini aniqlashda qiyinchiliklarni tug'diradi.

Uchinchidan, ijtimoiy omillar ham axloqiy tuzalish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Mahkumlarning o'zaro munosabatlari, ijtimoiy guruhlar ta'siri, va jazoni o'tayotgan muhitlar ularning axloqiy qarashlarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Turli guruhlar va ularning ijtimoiy maqomi, mahkumlarning qabul qiladigan qarorlari va xulq-atvorlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, mahkumlarning tarbiyasi va o'rganish jarayonlari ham ularning axloqiy tuzilishini shakllantiradi. O'zgartirishlar, yangi ijtimoiy sharoitlar va yaxshilangan o'zaro munosabatlar orqali mahkumlar o'z axloqiy tushunchalarini o'zgartirishga qodir. Bunday qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun ichki ishlar organlari va jinoiy adliya tizimlari tomonidan takomillashtirilgan metodologiyalar, rehabilitatsiya dasturlari va o'qitish kurslari ishlab chiqilishi zarur. Mahkumlar uchun yaratiladigan sharoitlar va yangi imkoniyatlar, ularning axloqan tuzalganligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, o'tkaziladigan tadqiqotlar va psixologik baholashlar ko'proq aniqlik kiritish uchun muhimdir.

Natijada, mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni, zamonaviy jinoyatchilikni o'rganish va ijtimoiy psixologiya doirasida keng qamrovli tadqiqot va amaliyotlarni talab etadi. Bu jarayon, axloqiy tuzalishning mohiyatini to'g'ri anglash, mahkumlarni qayta ijtimoiylashtirish va jamiyatda ularning o'rni va rolini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy Qism

Mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni murakkab va ko'p qirrali bir jarayon bo'lib, bu jarayonda bir nechta asosiy omillar va qiyinchiliklar mavjud. Ushbu qismda, mahkumlarning axloqiy holatini aniqlashda muhim bo'lgan psixologik, metodologik va ijtimoiy jihatlarni, shuningdek, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilamiz. Mahkumlarning psixologik holati, ularning axloqiy tuzilishini baholashda muhim rol o'ynaydi. Mahkumlar ko'pincha o'z hissiyotlarini yashirishga, o'zlarini kuchli ko'rsatishga harakat qilishadi, bu esa baholash jarayonini qiyinlashtiradi. Ularning psixologik holati, avvalgi hayoti, ijtimoiy munosabatlari va individual xususiyatlari bilan bog'liq. Mahkumlar jazodan oldin qanday ijtimoiy muhitda yashaganliklari, qanchalik kuchli hissiy bog'lanishlarga ega bo'lishlari va jinoyatchilikni qabul qilish darajalari ularning axloqiy qarashlarini shakllantiradi. Mahkumlarning hissiy stress darajasi, ularning ijtimoiy qabul qilinishlari va kelajakda o'zlarini qanday tutishlari haqida katta ma'lumot beradi. Psixologik muammolar, masalan, depressiya,

travma va o'z-o'zini qabul qilishdagi qiyinchiliklar, mahkumlarning o'zlariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Ushbu hissiy holatlarning aksariyati ularning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axloqiy holatni aniqlashda qo'llaniladigan metodologiyalar, baholashning aniq va ishonchli natijalarini ta'minlash uchun muhimdir. Asosan, psixologik testlar, so'rovnomalar, shaxsiy intervyular va guruh muhokamalari kabi turli metodlar qo'llaniladi. Biroq, ushbu metodlarning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Psixologik testlar orqali, mahkumlarning hissiy holatini va axloqiy qarashlarini aniqlash mumkin. Biroq, ushbu testlar, mahkumlar o'zlarini qanday his qilayotganliklarini va qanchalik haqiqiy ma'lumotlar berayotganliklarini aks ettirmasligi mumkin. Shuningdek, ba'zi hollarda, mahkumlar ushbu testlarda eng yaxshi natijalarni ko'rsatishga harakat qilishlari sababli, haqiqatdan uzoqlashishi mumkin.

Bundan tashqari, individual yondashuvlarni rivojlantirish va ularni qo'llash jarayonida metodologik muammolar mavjud. Mahkumlarning axloqiy holatini baholash uchun har bir shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish kerak. Bu esa baholash jarayonida individual yondashuvlarni rivojlantirish va ma'lumotlarning aniq va to'g'ri bo'lishini ta'minlaydi.

Mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlashda qiyinchiliklar ko'plab omillarga bog'liq. Ularning psixologik holati, metodologik yondashuvlar va ijtimoiy munosabatlar, barchasi axloqiy holatni baholash jarayoniga ta'sir qiladi. Mahkumlarning hissiy holati, ularning xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashni qiyinlashtiradi. Shuningdek, baholash usullarining ishonchliligi, ularning psixologik holatini to'g'ri aks ettira olishiga bog'liq. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun, mahkumlar bilan ishlashda zamonaviy metodologiyalar va psixologik yordam dasturlarini rivojlantirish zarur. Mahkumlarning axloqiy holatini yaxshilash va ularni ijtimoiy hayotga qayta integratsiya qilishda yangi yondashuvlar ishlab chiqish muhimdir.

Mahkumlarning hissiy holati va uning axloqiy qarashlarga ta'siri

Mahkumlarning psixologik holati, axloqiy qarashlarining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Stress, depressiya va travma kabi hissiy holatlar, mahkumlarning o'zlarini qanday tutishlari va o'zlarini qanchalik axloqan tuzalgani haqida qabul qiladigan qarorlarga ta'sir qiladi. Psixologik muammolar mahkumlarning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli qayta integratsiya qilishlariga to'sqinlik qiladi. Ularning ichki muammolari, shaxsiy hissiyotlari va o'zaro aloqalari, axloqiy qarashlarini va o'zlariga bo'lgan ishonchlarini o'zgartirishi mumkin. Axloqiy tuzalishni aniqlashda qo'llaniladigan psixologik testlar va baholash metodlari, mahkumlarning hissiy holatini va axloqiy tuzilishini baholash uchun ishlatiladi.

Odatda, shaxsiy intervyular, standartlashtirilgan psixologik testlar va guruh muhokamalari orqali baholash o'tkaziladi. Biroq, bunday metodlar har doim ishonchli bo'lmaydi, chunki mahkumlar o'zlarini muvofiq xulq-atvor ko'rsatishga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun, diagnostika usullarini mukammallashtirish va ularni individual xususiyatlarga moslashtirish zarur.

Hissiy stress va individual tajribalar

Mahkumlarning o'ziga xos hissiy stress va avvalgi tajribalari, ularning axloqiy qarashlarini shakllantirishi mumkin. Psixologik travmalar, jinsiy va jismoniy zo'ravonlik, oila munosabatlari va ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar, mahkumlarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi va axloqiy tuzilishlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu, mahkumlarning qayta integratsiya qilishda o'zlarini qanday tutishlariga ta'sir etadi va ularning jamiyatga qaytish jarayonini qiyinlashtiradi. Mahkumlarning axloqan tuzalishini baholashda qo'llaniladigan metodlar. Axloqiy tuzalishni aniqlash uchun bir qator metodologik yondashuvlar mavjud. Masalan, psixologik testlar, intervyular va guruh muhokamalari. Ushbu metodlar mahkumlarning psixologik holatini, axloqiy qabul qilingan normalarini va xulq-atvorini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu metodlar ko'pincha individual xususiyatlarni va mahkumning haqiqiy holatini to'g'ri aks ettirmasligi mumkin.

Diagnostika usullarining ishonchliligi va metodologik muammolar

Psixologik baholash usullari har doim ham aniq va ishonchli natijalar bermasligi mumkin. Ba'zi hollarda, mahkumlar o'z his-tuyg'ularini yashirishga harakat qiladilar, bu esa natijalarni noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin. Diagnostika usullarining ishonchliligini oshirish uchun, o'zgacha metodologik yondashuvlar, masalan, kombinatsiyalangan baholash strategiyalarini qo'llash zarur. Ular individual xususiyatlarni va turli omillarni inobatga olgan holda, to'g'ri va aniq natijalarga erishishga yordam beradi.

Individual yondashuvlar va rehabilitatsiya dasturlarining ahamiyati

Mahkumlar uchun individual yondashuvlar va rehabilitatsiya dasturlarining samaradorligini oshirish, ularning axloqiy tuzilishini yaxshilashga yordam beradi. Har bir mahkumning individual ehtiyojlariga mos keladigan dasturlar va psixologik yordam, ularning hissiy holatini va ijtimoiy integratsiya darajasini oshirishga xizmat qiladi. Rehabilitatsiya dasturlari, ko'pincha, ijtimoiy muhitda qo'llab-quvvatlash, o'zaro aloqalarni o'rnatish va ish bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Mahkumlarning ijtimoiy munosabatlari va axloqiy qarashlari

Ijtimoiy munosabatlar, mahkumlarning axloqiy tuzilishi va qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mahkumlarning o'zaro aloqalari, ularning o'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash tizimini qanday qurishini belgilaydi. Oila a'zolari, do'stlar va boshqa mahkumlar o'rtasidagi munosabatlar, mahkumlarning o'zlarini qanday tutishlari va jamiyatga qaytish jarayonida qanday harakatlar qilishlarini aniqlaydi.

Xulosa

Mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni zamonaviy jamiyatda muhim ahamiyatga ega, chunki bu jarayon mahkumlarning qayta ijtimoiylashishi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun zarurdir. Ushbu jarayonda bir qator qiyinchiliklar va to'sqinliklar mavjud bo'lib, ular psixologik, metodologik va ijtimoiy omillardan iborat. Psixologik holat, mahkumlarning axloqiy qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi va ularning o'zlarini qanday tutishlariga, shuningdek, qiyinchiliklar bilan qanday kurashishga ta'sir qiladi. Mahkumlarning hissiy holatlarini baholashda qo'llaniladigan metodologiyalar ham muhim rol o'ynaydi. Ular o'zaro aloqalar va ijtimoiy integratsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, har bir mahkumning individual ehtiyojlarini inobatga olish zarurati tug'diradi. Shuningdek, ushbu metodlar ba'zan ishonchli natijalar bermasligi mumkin, chunki mahkumlar o'z his-tuyg'ularini yashirishga yoki eng yaxshi natijalarni ko'rsatishga harakat qilishi mumkin. Ijtimoiy omillar, masalan, oila va do'stlar, mahkumlarning axloqiy tuzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash, mahkumlarning psixologik holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi va ularni ijtimoiy hayotga qayta integratsiya qilishga yordam beradi. Oila va do'stlarning ta'siri, mahkumlarning axloqiy qarashlarini qayta shakllantirishda hamda ularning o'zaro aloqalarini yaxshilashda katta ahamiyatga ega.

Umuman olganda, mahkumlarning axloqan tuzalganligini aniqlash jarayoni, ularning psixologik va ijtimoiy holatlarini to'g'ri baholashga bog'liq. Bunday baholashni yanada ishonchli va samarali qilish uchun zamonaviy psixologik yordam va metodologiyalarni qo'llash zarur. O'zaro aloqalar va qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish orqali, mahkumlarning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli qaytishi ta'minlanishi mumkin. Mahkumlarning axloqiy tuzilishini yaxshilash va ularning ijtimoiy integratsiyasi jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, jamiyatning barqarorligini va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldashev, S. (2015). Jinoyatchilik va jamiyat: ijtimoiy tahlil. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi.

2. Mamatqulov, U. (2018). Mahkumlar va ularning rehabilitatsiya jarayoni. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi.
3. Abdullaeva, D. (2020). Psixologiya va jinoyatchilik: Mahkumlar xulq-atvorini o'rganish. Tashkent: Fan va texnologiya.
4. Jumaniyazov, A. (2016). Ijtimoiy rehabilitatsiya: mahkumlar uchun yangi yondashuvlar. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
5. Tursunov, B. (2019). O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimi va uning muammolari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.
6. Sobirov, M. (2017). Mahkumlarning psixologik holati va ijtimoiy integratsiyasi. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Psixologlar Assotsiatsiyasi.
7. Етмишбоев М. Спорт агентлари фаолиятини лицензиялаш масалалари //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 6/S. – С. 381-386.
8. Ogli Y. M. M. The place and role of insurance in the activity of agents in the sports field //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 08. – С. 63-66.
9. Mirsharapov A.G. Indicators of physical and technical preparation of cadets playing mini-football and football at the mia academy //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 131-135.
10. Mirsharapov A. G. Features of physical and technical training of cadets engaged in football and mini-football //Eurasian Journal of Sport Science. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 95-97.
11. Ахмедова С.Т. Об актуальных проблемах совершенствования административного законодательства Республики Узбекистан. – 2022.
12. Ахмедова С.Т. К Вопросу об освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 55-59.